

А.І. Смирнов

кандидат історичних наук, викладач
Національний університет “Острозька академія”

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ІВАНА ВЛАСОВСЬКОГО

Біографія і наукова спадщина відомого українського церковного історика, громадського діяча і богослова Івана Власовського (1883–1969) залишаються маловідомими широкому загалу в Україні. Єдину спробу дослідити його життя і діяльність здійснив київський історик В. Ульяновський. Він окреслив ряд перешкод у ґрунтовному вивченні біографії Івана Федоровича. По-перше, це “документальний голод”, пов’язаний із зосередженням основних матеріалів про нього у м. Гамільтоні (Канада). По-друге, неординарність і контраверсійність особистості й життєвого шляху І. Власовського, “бо він був типом людини, далекої від тривіально запрограмованої однобокості” [14, V]. Волинський період його життя частково висвітлений у нарисі В. Борщевича [1]. Низку статей мемуарного характеру опубліковано у пропам’ятній книзі, присвяченій історичку [6].

І. Власовський є автором багатьох праць з історії церкви, канонічного права, морального богослов’я, гомілетики, літературознавства. Однак найбільшу прижиттєву і посмертну славу йому принесли саме “Нариси історії Української Православної Церкви”, що становлять опорну групу історіографічних джерел у нашому дослідженні. Перевиданий і завезений до України в багатьох примірниках, цей курс, на думку архієпископа Ігоря (Ісиченка), став істотним чинником відродження в нас повноцінного церковного життя, сприяв усвідомленню православними українцями своєї ідентичності: “І досі “Нарис історії Української Православної Церкви” Івана Власовського лишається найбільш повним та об’єктивним оглядом церковної історії України від її хрещення до середини ХХ ст.” [7, 11].

Звісно, від 50–60-х рр. минулого століття історична наука в Україні та поза її межами збагатилася новими фактичними знаннями, концепціями й оцінками тисячолітньої історії Православної Церкви в Україні. Тому не випадково професор В. Ульяновський говорить про те, що необхідно здійснити академічне видання “Нарисів” з розлогими коментарями, списками новітньої літератури, архівними уточненнями, виправленням помилок тощо [14, XLIV].

Перш ніж перейти до характеристики бачення І. Власовським церковних подій в період війни, зупинимось на деяких методологічних підходах усієї капітальної праці. Передусім варто відзначити, що автор належить до найбільш яскравих представників групи істориків-автокефалістів в укра-

їнській конфесійній історіографії. По-друге, його сміливо можна назвати адептом державницької школи в українській історичній науці, оскільки історія православ'я у нього розглядається у тісному зв'язку із державотворчими і націотворчими процесами в Україні. Дослідник послідовно постулює думку про національний характер православ'я в Україні, тому й вживає постійно термін "УПЦ" як національної церкви українського народу [2, 16]. У цілому ж "Нариси" – це популярний, синтетичний, узагальнюючий підручник з чіткою конфесійною орієнтацією. У контексті історії церкви до XIX ст. він не є авторським дослідженням, а швидше компендіумом часто не зовсім якісних і автентичних матеріалів. Висвітлення подій першої половини XX ст. можна назвати мемуаристичною історією Української автокефальної православної церкви.

Проблематику історії українського православ'я в роки Другої світової війни І. Власовський вперше порушив у монографії (під псевдонімом Senex) "Українська Православна Церква в часі другої світової війни 1939–1945 рр.", виданої 1946 р. у Мюнхені на ротаторі циклостильним способом обсягом 71 сторінка накладом 120 примірників. Вона була написана на замовлення Синоду УАПЦ з метою спростування звинувачень про співпрацю ієрархії автокефальної церкви з німецькою окупаційною владою та інших закидів [3, 177]. Її цінність полягає у тому, що деякі фрагменти тексту згодом були вилучені й не потрапили до "Нарисів". Сам автор у передмові зазначає: "Джерелом для неї послужили архівні документи Адміністрації УАПЦ, архіпастирські послання, листування архіпастирів і церковних діячів, українська преса тих часів, записи і усні спогади учасників і самовидців тодішнього українського церковного життя" [2, 6].

Чимало матеріалів щодо православ'я України в період війни було опубліковано І. Власовським у періодичних виданнях: "Богословський вісник", "Церква і Нарід", "Рідна нива", "Українське православне слово" тощо. Але найповніше ця тема розкрита ним у четвертому розділі четвертого тому (друга частина) "Нарисів" "Українська Православна Церква на Українських землях в часі другої світової війни" [3, 177-271].

У своєму фундаментальному дослідженні автор ґрунтовно аналізує події в церковному житті Західної України, зокрема на тих землях, що входили до складу Польщі і які після її розгрому стали частиною Генерал-губернаторства. Він показав гостру боротьбу, яка точилася у Православній Церкві між двома течіями – українською та російською. І. Власовський з'ясував роль німців у перемозі української течії, а також причини підтримки ними українських церковних діячів. На думку історика, нацисти йшли на поступки українським вимогам у церковній сфері для того, щоб мати противагу полякам. У роботі йдеться про те, що під тиском українських церковних кіл митрополита Варшавського Діонісія (Валединського) повернули з заслання і він знову очолив церкву. Архієрей після цього став підтримувати українську течію у Православній Церкві Генерал-губернаторства, хоча до цього боровся з нею. Як зазначав автор, перехід владики Діонісія на бік українців та висвячення єпископів Іларіона (Огієнка) та Палладія (Видибіди-Руденка) стали однією з підвалин будівництва УАПЦ в окупованій нацистами Україні [3, 182-185].

Описуючи події в церковному житті на західноукраїнських землях після приєднання її до радянської України в 1939 р., І. Власовський робить низку глибоких висновків. Він однозначно вказує на те, що діяльність Московської патріархії в Західній Україні проходила в тісному контакті з радянськими органами влади, а то й при їх безпосередньому керівництві. Підпорядкування православних єпископів Волині та Полісся Російській церкві, на думку історика, сприяло проведенню великодержавницької політики Кремля [3, 196]. Нетривала окупація Волині Радянським Союзом у 1939–1941 рр., як стверджує І. Власовський, зупинила будь-яку національно-церковну роботу. Одночасно було вжито посилені антицерковні заходи з боку каральних органів. Активних українських священиків вивезено або розстріляно, припинено роботу церковно-громадських організацій. Знову зрусифіковано богослужіння та адміністративний апарат церкви [3, 194].

Однак знищити всі здобутки міжвоєнного періоду новій владі не вдалося. З початком німецько-радянської війни церковно-громадські кола Волині прагнули відродити незалежну Українську церкву. Після “зради” Олексія (Громадського) відомі церковні діячі, як подає І. Власовський, постановили звернутись до митрополита Діонісія (Валединського) з проханням призначити адміністратором Автокефальної церкви на визволені українських землях владика Полікарпа (Сікорського) [3, 214]. Відхід архієпископа Олексія історик пояснював швидкою зміною настроїв щодо майбутнього України в німецькому керівництві [3, 203].

І. Власовський немало місця у своєму дослідженні відводив стосункам між німецькими окупантами та УПЦ. Спираючись на факти, він показав лицемірну і руйнівну політику нацистів у релігійній сфері. Зокрема, на думку автора, саме нацисти спричинили інституційний розкол в українському православ’ї на дві конфесії – автономну та автокефальну. Втручання окупантів у внутрішнє життя обох церков призвело до роздроблення їх на окремі формації в кожному генерал-комісаріаті [3, 249]. Історик відкидав звинувачення у колабораціонізмі автокефальної ієрархії, а також заперечував її зв’язки з Організацією українських націоналістів. Натомість він критикував німецький режим за сприяння Автономній православній церкві на чолі з митрополитом Олексієм (Громадським) [3, 260]. На прикладі позиції єпископа Рівненського Платона (Артем’юка), який відстоював інтереси автокефалістів, масових арештів українського духовенства та віруючих І. Власовський доводить, що УАПЦ, крім перших місяців окупації, постійно перебувала під жорстким контролем німців, а в часі посилення українського руху опору як релігійна організація національного спрямування зазнала утисків та репресій. Дослідник показав терор окупантів проти духовенства УАПЦ, а також виявив причини цього терору [3, 265-267].

І. Власовський робить висновок у своїй праці про те, що і радянська влада, і нацистський окупаційний режим однаково були руйнівними для УПЦ. “Між молотом і ковадлом”, – так історик охарактеризував становище церкви в роки війни [3, 270]. У цей період “найвизначнішою подією в історії Української православної церкви було здобуття нею національно-

го українського православного єпископату на підставі канонів Православної церкви...” [3, 272]. Виїзд ієрархів на еміграцію на початку 1944 р. він розглядав як можливість зберегти канонічний єпископат для майбутнього відродження національного православ'я.

Поряд із незаперечною науковою цінністю це дослідження має і ряд суттєвих недоліків. При викладі подій церковно-православного життя періоду Другої світової війни в багатьох випадках авторові не вдалось уникнути суб'єктивності, однобічності, тенденційності. Історик не пояснює позицію Автономної церкви, однозначно називаючи її архієреїв та духовенство “москвофілами” [3, 208]. З причин суб'єктивного характеру І. Власовський оминає проблему канонічності УАПЦ, переводячи це питання в площину національно-політичну і акцентуючи увагу на канонічності висвяти єпископів. Він також обходить питання про суперечності в самому автокефальному русі, не помічає відмінностей у позиціях, наприклад, архієпископа Іларіона, Адміністрації на чолі з владикою Полікарпом та Київською церковною радою. Залишається поза увагою дослідника роль німецьких властей та націоналістичного підпілля у становленні УАПЦ.

Наукове дослідження названої проблематики було продовжене в 60–70-х рр. ХХ ст. у працях українських діаспорних дослідників, які під час Другої світової війни знаходилися в Україні й були очевидцями подій. Здебільшого це церковні історики А. Дублянський [5], С. Савчук та Ю. Мулик-Луцик [12]. Крім особистого викладу баченого і пережитого, їхню увагу привернула проблема церковної канонічності розколених частин Православної Церкви в Україні. Т. Міненко [10] і В. Косик [8] ґрунтовніше досліджували цю проблему, використавши матеріали закордонних церковних архівів, які для дослідників в Україні були недоступними. Значний внесок у дослідження проблеми зробили такі українські історики, як В. Борщевич [1], Ю. Волошин [4], О. Лисенко [9], В. Пашенко [11], Н. Стоколос [13] тощо. Їхні праці ґрунтуються на матеріалах українських архівів.

Таким чином, історія Православної Церкви в Україні в роки Другої світової війни займає центральне місце у дослідженнях І. Власовського. Незважаючи на популярний характер “Нарисів” і значну кількість недоліків, ця праця часто залишається унікальним історіографічним джерелом, оскільки ґрунтується на матеріалах, які недоступні для українських дослідників. Життя і наукова спадщина Іван Федоровича Власовського потребують поглиблених історико-церковних та біоісторіографічних студій з перспективою написання повноцінного академічного життєпису.

Примітки

1. *Борщевич В.* Волинський пом'яник. – Рівне, 2004. – С. 60–62.
2. *Власовський І.* Нарис історії Української православної церкви: В 4 т., 5 кн. – К., 1998. – Т. 1: (X–XVII ст.). – 294 с.
3. Там само. – Т. 4: (XX ст.). – Ч. 2. – 399 с.
4. *Волошин Ю.* Українська православна церква в роки нацистської окупації (1941–1944 рр.). – Полтава, 1997. – 127 с.

5. *Дублянський А.* Тернистим шляхом: Життя митрополита Никанора (Абрамовича). – Лондон, 1962. – 80 с.
6. *Власовський Іван.* Пропам'ятна книга. – Торонто, 1974. – 142 с.
7. *Ісіченко І., архієп.* Історія Христової Церкви в Україні. – Харків, 2003. – 472 с.
8. *Косик В.* Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993. – 660 с.
9. *Лисенко О.* Церковне життя в Україні. 1943–1946. – К., 1998. – 404 с.
10. *Міненко Т., о.* Православна Церква в Україні під час Другої світової війни. 1939–1945 (Волинський період). – Вінніпег; Львів, 2000. – Т. 1. – 392 с.
11. *Пащенко В.* Православ'я в новітній історії України. – Полтава, 1997. – Ч. 1. – 356 с.
12. *Савчук С., Мулик-Луцик Ю.* Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді: У 5 т. – Вінніпег, 1984. – Т. 1; Київська церковна традиція українців Канади. – 616 с.
13. *Стоколос Н.* Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (XIX – перша половина XX ст.). – Рівне, 2003. – 480 с.
14. *Ульяновський В.* Іван Власовський: парадигма життя // *Власовський І.* Нарис історії... – С. II-XLIV.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Віра і любов — це прохання Ксеноді

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацїй</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священників	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303